

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDUSATTOROVA Sayyora Akmalovna*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Milliy estrada san'ati institute, katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046143>*

ESTRADA - JAZZ SAN'ATINING TARIXI VA RIVOJLANISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Jazz musiqa janrining rivojlanish bosqichlari, shakillanish davri haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, musiqa san'atida jazz musiqasining paydo bo'lish jarayoni haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, jazz, ta'lim, ijod, qobiliyat, musiqachi, cholg'u, pedagogika, uslub, iste'dod, individuallik, san'at.

АБДУСАТТОРОВА Сайёра Акмаловна*При государственной консерватории Узбекистана
Национальный институт поп-арта, старший преподаватель*

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ПОП - ДЖАЗОВОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об этапах развития, периоде становления жанра джазовой музыки. Были также размышления о процессе возникновения джазовой музыки в музыкальном искусстве.

Ключевые слова: музыка, джаз, образование, творчество, способности, музыкант, инструмент, педагогика, стиль, талант, индивидуальность, искусство.

ABDUSATTOROVA Sayyora Akmalovna*The State Conservatory of Uzbekistan
National Institute of pop art, senior teacher*

HISTORY AND DEVELOPMENT OF POP - JAZZ ART

ANNOTATION

This article provides information about the stages of development of the Jazz music genre, the period of formation. There has also been feedback on the process of the emergence of jazz music in the musical arts.

Keywords: music, jazz, education, creativity, ability, musician, instrument, pedagogy, style, talent, individuality, art.

Jazz- bu XIX-XX asrlar mobaynida AQShda, Afrika va Yevropa musiqa madaniyatlarining o‘zaro sintezi natijasida yuzaga kelgan “yengil” musiqa qatlamlaridan biridir. Bu afrikacha ritmlar va yevropacha garmoniya sintezidir.

Jaz (inglizcha: *jazz*) - professional musiqa turi, zamonaviy ommabop, estrada musiqasining asosiy uslubiy manbalaridan biri. Afrika va Yevropa musiqa madaniyatining elementlari bir-biriga qo‘shilishi natijasida AQShdagi Louisiana shtatidagi Yangi Orlean afroamerikaliklari ijodida yuzaga kelgan. Afrika xalqlari folklorining belgilari - bir yo‘la turli usullarning yangrashi, deyarli har gal o‘zgarib turuvchi asosiy kuyning ko‘p takrorlanishi, o‘ziga xos nolalarga boyligi, hayajonli kuylash uslubi, muayyan yo‘nalishdagi ijroviy badihago‘ylik - jazning tub xususiyatlariga aylangan [5].

Dastlab, 7-8 sozandadan iborat ansambl qatnashchilari yaratgan va o‘zlari ijro etgan asarlar jaz yoki „jazband“ deb atalgan. Jaz asoschilari L.S. Armstrong, J.K. Oliver, J. Dode, E. K. Ori, J.R.Morton va boshqalar ana shunday ansamblarning rahbari bo‘lgan. Keyinchalik ularga taklidan diksilend guruhlar paydo bo‘lib, Jaz san‘atini Amerika va Yevropa mamlakatlarida targ‘ib etgan. 1930-yillargi „sving“ (D. Ellington, U. K. Beysi), 40-yillari „bibop“ (Ch. Parker, D. D. Gillespi), keyinchalik „kul“ (M. Deyvis) va boshqa uslublar yuzaga kelgan, yirik Jaz orkestrlar tashkil topgan. B. Gudmen (1962-yil Toshkentda o‘z orkestri bilan gastrolda bo‘lgan), G. Miller va J. Koltreyn (AQSH), J. Dankvort (Angliya), M. Legran (Fransiya), K. Vlack va G. Brom (Chexoslovakiya), K. Edelxagen (Germaniya), K. Komeda (Polsha), A. Sfasman, L.Utyosov, O. Lundstrem (Rossiya) mashhur jaz orkestrlarining asoschilaridir.

O‘zbekistonda jaz musiqasi 1940-yillarning 2-yarmida yuzaga kela boshlagan. Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Andijon kabi shaharlarning kinoteatr, madaniyat saroyi, shahar bog‘larida D. Sokolov, A. Pozdnyakov, M. Azatyan va b. rahbarligida tashkil topgan musiqa ansamblari jaz va estrada musiqasi namunalarini ijro etgan [5].

1958-yilda O‘zbekiston estrada orkestri, 1963-yilda O‘zteleradio qoshida Estradasimfonik orkestrlarning tarkib topishi jaz rivoji uchun turtki bo‘lgan. Bunda ayniqsa A. Kroll, A. Malaxov, Ye. Jivayev kabi dirijyorlarning qo‘shgan hissasi salmokli bo‘lgan. „Namanganning olmasi“ (Sh. Ramazonov), „Qiz bola“ (E. Solihov) qo‘shiqlarining J. uslubida qayta ishlangan variantlari, A. Malaxovning o‘zbek ohang va usullaridan foydalnib yozilgan „Yulduz doirasi“, „Qora ko‘zlar“ orkestr asarlari milliy jaz musiqasining ilk namunalaridandir.

Jaz musiqasi keyingi davrda ham taraqqiy etdi. 1968-yilda Toshkentda 1-Jaz musiqasi festivali bo‘lib o‘tdi. 1977, 1978, 1984-yillari Farg‘onada jaz musiqasi xalqaro festivallari o‘tazilgan; mazkur shaharlarda jaz klublari, Buxoro, Navoiy va boshqa shaharlarda jaz guruhlar tashkil topgan. Bulardan E. Qalandarov, S. Gilyov („Inter“), L. Otabekov („Sato“), B. Smetanov („Raduga“), G. Kapriyelov („Osiyo“) rahbarligidagi guruxlar xalqaro jaz festivali va estrada tanlovlarida sovrinli o‘rinlarga ega bo‘ldilar.

Hozirda jaz musiqasi ijrochilaridan „O‘zbeknavo“ qoshidagi B. Zokirov nomidagi estrada orkestri (Y. Jivayev), Toshkent davlat konservatoriyasining big bendi (jaz orkestri) (B. Murtazayev), G. Bugdanov, A. Xabirxanov rahbarligidagi guruxlar faoliyat kursatmokda. O‘zbekiston jaz musiqasi namunalari „Melodiya“ firmasi tomonidan gramplastinkaga yozilgan: „Sharq syuitasi“ (Toshkent jaz klubi guruhi), „Efsane“ („Sato“ guruhi) va boshqalar [4].

Jazz negrityancha folklor: sperichuel, gospel, blyuz, soul, oq qishloq va shahar folklori: kantri, jiga, regtaym, bugi-vugining uyg‘unlashuvi asosidayuzaga kelgan. Jazz negizini afrikalik qullarning Amerika mintaqasiga olib kelingan davrlardan izlash lozim. Asta-sekin nafaqat Afrika xalqlari orasida, balki Amerikaning oq tanli aholisi (ispan, ingliz, fransuz va h.k.) o‘rtasida ham madaniyatlar aralashuvi yuz berdi. Bu aralashuv afroamerikacha madaniyatning, xususan musiqa madaniyatining paydo bo‘lishiga olib keldi [5].

Afrika va Yevropa musiqa madaniyatlarining aralashuv jarayoni “protojazz”ning, keyinchalik esa umumiy tushunchadagi jazzning paydo bo‘lishiga olib keldi. Musiqiy ijrochilikning yangi uslubi dastlab “Jass” deb, keyin esa “Jasz” tarzida yoziladi va 1918 - yildan boshlabgina o‘zining hozirgi “Jazz” ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Jazzning beshigi Yangi Orleandir. Shunisi ajablanarliki, ilk bor tan olingan jazz musiqachilari oq tanlilar edi. 1917 - yilning 26 - fevralida “Viktor” firmasining Nyu-Yorkdagi studiyasida Yangi Orleanlik beshta oq tanli musiqachi o‘zlarining birinchi jazz grammaplastinkasini yozadilar. Ushbu audio- yozuv paydo bo‘lguniga qadar jazz musiqa folklori bo‘lib qolavergan [2].

Yangi orleancha jazz “yangiorleancha jazz” deb, 1900 - 1917-yillar orasida Yangi Orleanda jazz ijro etgan musiqachilar uslubiga aytilgan. Jazz tarixining bu bosqichi “Jazz davri” sifatida mashhur bo‘ldi. Bu tushunchadan Yangi Orlean Uyg‘onish davri namoyandalari tomonidan turli tarixiy davrlarda ijro etilgan musiqani ta’riflash uchun ham foydalaniladi. Ular jazzni aynan Yangiorlean maktabi musiqachilari uslubida ijroga etishga intilganlar.

Yangi Orleanning ko‘ngilochar dahasi yopilgach, jazz mintaqa masshtabidagi mintaqaviy folkloridan umummilliy musiqiy yo‘nalishga aylana boshlaydi va AQShning shimoliy hamda shamoliy-sharqiy hududlarida keng tarqaladi. Regtaym XIX asrda aynan Memfisda paydo bo‘ladi va shu yerdan 1890-1903 yillar davomida butun Shimoliy Amerika mintaqasiga tarqaladi. Shuningdek, jiga va regtaym kabi afro-amerika folklori musiqiy oqimlarining o‘tkir mozaykali menestrellari namoyishi barcha joylarga tez tarqalib, jazzning kirib kelishiga zamin yaratdi.

Jazzning ko‘plab mashhur namoyondalari o‘z yo‘llarini aynan menestrel shoudan boshlaganlar. Missisipi bo‘ylab yuqoriga harakatlanuvchi sayr paroxodlarida ijro etuvchi orkestrlar ham jazz ta’siri natijasida hududni sezilarli ravishda kengaytirdilar. XIX asrning oxirlaridanoq Yangi Orleandan Sent-Polga qatnaydigan kema safarlari ham ommalashib bordi, ularning dastlab dam olish kunlarida, keyinchalik esa butun hafta davomida qatnashi yo‘lga qo‘yildi [3].

1900-yildan e’tiboran bu sayr kemalarida Yangi Orlean orkestrlari chiqishlar qila boshladilarki, ularning musiqasi yo‘lovchilar uchun birmuncha yoqimli ko‘ngil yozish turi bo‘lib qoldi. Shunday orkestrlarning birida Lui Armstrongning bo‘lajak rafiqasi, birinchi jazz pianinochisi-Lil Xardin o‘z faoliyatini boshlagan.

Daryo bo‘ylab reyslarni amalga oshiruvchi paroxodlar to‘xtash joylarida tez-tez to‘xtar edilar, u yerda orkestrlar mahalliy tomoshabinlar uchun kontsertlar uyushtirar edilar. Aynan mana shunday kontsertlar Biks Beyderbek, Jess Steysi va boshqa ko‘plab jazz musiqachilari uchun ijodiy debyut bo‘lib qoldi. Yana bir mashhur marshrut Missuridan Kanzas-Sitigacha borar edi.

Afro-amerika folklorining mustahkam ildizlari tufayli bu shaharda blyuz rasmiylashtirildi va yangiorleanlik jazzchilarning virtuoz ijrosi o‘ziga rivojlanish uchun juda yaxshi muhit topdi. 1920-yillar boshiga kelib Chikago jazz musiqasining rivojlanish markaziga aylandiki, unda AQShning turli joylaridan kelgan ko‘plab musiqachilarning say-harakatlari bilan “chikagojazi” nomini olgan uslub yaratildi [4].

1950-yillarda asosiy jazzni aniqlaganidan so‘ng, jazz musiqasining rivojlanishi bilan ta’rifi o‘zgargan. O‘sha paytda mainstream bo‘lgan musiqa endi mainstream deb hisoblanmaydi. Umumiy ma’noda, asosiy jazzni o‘sha paytda eng ommabop bo‘lgan musiqa deb hisoblash mumkin: Masalan, Svinglar davrida tebranish va katta guruh musiqasi eng yaxshi davrda bo‘lgan. Garchi o‘sha davrda bebop jazzga kiritilgan bo‘lsa-da, tomoshabinlar bunga quloq solmagan edilar.

Musiqiy improvizatsiya jazzning barcha turlarida mavjud bo‘lgan asosiy xususiyatlardan biridir. Ijrochilar o‘z-o‘zidan musiqa yaratadilar, hech qachon oldindan o‘ylamaydilar, hech qachon mashq qilmaydilar. Jazz o‘ynash va improvizatsiya musiqa yaratishning ushbu sohasida tajriba va mahorat talab qiladi. Bundan tashqari, jazz ijrochisi ritm va tonallik haqida eslashi kerak. Guruhdagi musiqachilar o‘rtasidagi munosabatlar kichik ahamiyatga ega emas, chunki hosil bo‘lgan ohangning muvaffaqiyati bir-birining kayfiyatini tushunishga bog‘liq [6].

Jazzdagi improvizatsiya har safar yangi narsalarni yaratishga imkon beradi. Musiqa ovozi faqat musiqachining o‘yin vaqtidagi ishtiyoqiga bog‘liq.

Agar spektaklda improvizatsiya bo‘lmasa, u endi jazz emas, deb aytish mumkin emas. Ushbu turdagi musiqa yaratish Afrika xalqlaridan jazzga o‘tgan. Afrikaliklar notalar va repetitsiya haqida hech qanday tasavvurga ega bo‘lmagani uchun musiqa bir-biriga faqat uning ohangini va mavzusini yodlash orqali uzatilgan. Va har bir yangi musiqachi allaqachon bir xil musiqani yangi usulda ijro etishi mumkin edi.

Jazz uslubining ikkinchi muhim xususiyati ritmdir. Musiqachilar o‘z-o‘zidan tovush yaratish qobiliyatiga ega, chunki doimiy pulsatsiya jonlilik, o‘yin, hayajon ta’sirini yaratadi. Ritm shuningdek, improvizatsiyani cheklaydi, bu sizga berilgan ritmga muvofiq tovushlarni chiqarishni talab qiladi. Improvizatsiya singari, ritm jazzga Afrika madaniyatlaridan kelgan. Lekin aynan shu xususiyat musiqiy oqimning asosiy xususiyati hisoblanadi. Erkin jazzning birinchi ijrochilari musiqa yaratishda mutlaqo erkin bo‘lish uchun ritmdan butunlay voz kechdilar. Shu sababli, jazzdagi yangi yo‘nalish uzoq vaqt davomida tan olinmadi. Ritm zarbli asboblardan bilan ta’minlanadi.

Yevropa madaniyatidan jazz musiqaning ohangdorligini meros qilib oldi. Bu ritm va improvizatsiyaning uyg‘un va yumshoq musiqa bilan uyg‘unligi jazzga g‘ayrioddiy ovoz beradi [6].

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Avdeeva L. From the history of Uzbek national dance // Gafur Gulom Publishing House of Literature and Art. - Tashkent, 2014. - B
2. Russkaya sovetskaya estrada // Essays on history. Otv. ed. Ph.D. isk., prof. E.Uvarova. V 3-x T. M., 2012.
3. G.M Umarov “History of pop and mass performances” “New century generation” Tashkent 2009
4. “Jazz Origins in New Orleans- New Orleans Jazz National Historical Park”. National Park Service.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jaz>
6. <https://gigafox.ru/uz/zdorove/stili-dzhaza-muzykalnye-primery-istoriya-razvitiya-dzhaza-istoki-i/>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz